

Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft

Erscheint halbjährlich | Zuschriften an das Sekretariat: Wien 1 | Burgring 5
T: (01) 525 24 - 4201 | Fax: 525 24 - 4299 | E: office@oeng.at | http://oeng.at | ISSN 0029-9359

BAND 55 | 2015 | NR. 1

Inhaltsverzeichnis

Peter Kos <i>Die Kleinsilbermünzen des Typs Kugelreiter – neue Belege</i>	1
Jiří Militký <i>Ein boischer Achtelstater aus dem Areal der Höhensiedlung Braunsberg (NÖ)</i>	9
Bernhard Woytek <i>Neue numismatische Zeugnisse zur thrakischen Statthalterschaft des Asellius Aemilianus</i>	16
Nikolaus Schindel <i>Ein spätantiker Fundteil</i>	26
Herfried E. Wagner <i>Ein unbekannter Denar von König Ladislaus IV.</i>	34
Anna Fabiankowitsch <i>Der Talerfund von Pyhra im Weinviertel</i>	38
Franz Sümeecz <i>Eine Kleinmedaille geprägt anlässlich eines Vergleichs zwischen den nieder- österreichischen Herrschaften Marchegg und Wolkersdorf am 4. Juni 1698</i>	55
Norbert Helmwein <i>Warum Krain?</i>	64
Nikolaus Schindel <i>Wie unterscheidet man die ägyptischen Medinis des Mustafa I. von denen des Mustafa II.?</i>	66
<i>Buchbesprechungen</i>	71
<i>Vortragsprogramm der ÖNG/KHM 2015</i>	77

BERNHARD WOYTEK

*Neue numismatische Zeugnisse zur thrakischen Statthalterschaft
des Asellius Aemilianus¹*

In einer der entscheidenden Wendezeiten des Prinzipats, nämlich in den Bürgerkriegen nach der Ermordung des Kaisers Commodus am letzten Tag des Jahres 192 n. Chr., betrat der römische Senator Asellius Aemilianus kurz die Bühne der Weltgeschichte. Wie kam es dazu? Als Septimius Severus nach der Macht im Reich gegriffen und im Frühjahr 193 seine *expeditio Urbica* von Carnuntum aus – wo er zum Kaiser erhoben worden war – erfolgreich absolviert hatte,² reiste er nach nur etwa einmonatigem Aufenthalt wieder aus der Hauptstadt Rom ab, und zwar Richtung Balkan. Der syrische Statthalter Pescennius Niger war ja im April desselben Jahres ebenfalls zum Kaiser ausgerufen worden und hatte die wichtigen Ostprovinzen des Imperium hinter sich versammelt: Severus sandte daher eine Expeditionsarmee in den Osten, um Niger zu eliminieren und seine eigene Herrschaft auf das ganze Imperium auszudehnen; er selbst folgte seinen Truppen in sicherem Abstand nach.

Die literarischen Quellen verleihen in den Schilderungen der folgenden militärischen Ereignisse Asellius Aemilianus³ und seinem Handeln beachtliche Prominenz. Aemilianus war 192/193 Proconsul der Provinz Asia und als solcher von Pescennius Niger ursprünglich mit dem Oberkommando und der Leitung des Abwehrkampfes gegen Septimius Severus in Kleinasien betraut worden.⁴ Er war darin, wie allgemein bekannt, nicht erfolgreich. Die Feldherren des Severus besiegten Asellius Aemilianus bei Kyzikos, und dieser fand auf der Flucht den Tod;⁵ in der Folge wurde Niger selbst bei Nikaia geschlagen, und eine weitere vernichtende Niederlage bei Issos in Kilikien im Frühjahr 194 besiegelte schließlich sein Schicksal. Auch der gesamte Osten des Imperium war ab diesem Zeitpunkt unter der Kontrolle des Septimius Severus. Die Episode des Kampfes gegen die von Asellius Aemilianus geführte Armee war somit unter militärisch-historischen Gesichtspunkten als eine von mehreren Konfrontationen zwischen Truppen der beiden Prätendenten a priori nicht von

¹ Der Autor dankt dem Besitzer der Privatsammlung „Abacus“ für die freundliche Erlaubnis zur Publikation einer Münze unedierten Typs von Pautalia sowie Theresia Pantzer (Wien) für die Bereitstellung prosopographischer Materialien aus ihrem Dissertationsprojekt „Die *proconsules Asiae* (68/69–192/193 n. Chr.)“.

² Halfmann 1986, 216.

³ Zu ihm vgl. allgemein etwa PIR² A 1211 (= Groag 1933), Eck 1997 sowie Dąbrowa 1998, 125–127. Bruun 2012, 24–27 schlägt vor, den Namen des Senators aufgrund einer in einem Dokument des 16. Jhdts. beschriebenen Inschrift römischer Bleirohre aus Velletri mit „C. Asellius Rufus Aemilianus“ zu rekonstruieren.

⁴ Vgl. Herodian 3,2,2: ὁ ... τῆς Ἀσίας ἡγούμενος ... ὃ τὴν πρόνοιαν καὶ στρατηγίαν ὁ Νίγρος ἐγκεχειρίκει. Dazu auch HA Pesc. Nig. 5,7, wo Pescennius als in Kleinasien zunächst *per Aemilianum pugnans* erscheint.

⁵ *Aemilianus dehinc victus in Hellesponto a Severi ducibus Cyzicum primum confugit atque inde in aliam civitatem, in qua eorum iussu occisus est* (HA Sev. 8,16). Vgl. auch Cass. Dio 74,6,4 (p. 331 Boiss.): ὁ Αἰμιλιανὸς δὲ περὶ Κυζικὸν συμβαλῶν τισι τῶν στρατηγῶν τῶν τοῦ Σεουήρου ἠττήθη πρὸς αὐτῶν καὶ ἐσφάγη („Aemilianus kämpfte bei Kyzikos gegen einige Feldherren des Severus, wurde von ihnen besiegt und fand den Tod“).

überragender Bedeutung. Besonderes Interesse erweckte dieser Teil der Auseinandersetzung bei den antiken Historikern jedoch aufgrund der außergewöhnlichen Persönlichkeit des Asellius Aemilianus.

Cassius Dio hält fest, daß Aemilianus, für den die moderne Forschung eine Herkunft aus Africa wahrscheinlich gemacht hat,⁶ damals „allen Senatoren an Klugheit und praktischer Erfahrung“ überlegen zu sein schien, nicht zuletzt aufgrund seines bemerkenswerten *cursus honorum*, in dessen Verlauf er viele unterschiedliche Provinzen verwaltet hatte.⁷ Weiters teilt Dio mit, daß Aemilianus ein Verwandter des Clodius Albinus war; zweifellos damit in Zusammenhang zu sehen ist die Information, daß er sich im Bürgerkrieg des zweiten Vierkaiserjahres nicht sofort auf die Seite des Niger gestellt, sondern sich (zunächst) neutral verhalten und die Ereignisse beobachtet hatte.⁸ Die genannten Faktoren waren für Pescennius Niger laut Dio Grund genug, Aemilianus mit einer wichtigen Aufgabe im Kampf gegen Severus zu betrauen. Dieser hätte angesichts seiner glänzenden Karriere zweifellos auch selbst das Potential zum Präbidenten besessen. Jedenfalls wurde er von Septimius Severus gemeinsam mit Pescennius Niger zum *hostis* erklärt: Die diesbezüglichen Angaben der Historia Augusta⁹ werden durch thrakische Inschriften bestätigt, in denen der Name des Aemilianus eradiert wurde.¹⁰

Asellius Aemilianus kommt schließlich auch in Herodians Beschreibung des Bürgerkriegs vor, der von einer Tradition berichtet, wonach der Proconsul von Asia die Sache des Pescennius Niger von Haus aus bewußt verraten habe, sei es, weil er Niger, seinen direkten Nachfolger als syrischer Statthalter, aus Neid nicht als Kaiser sehen wollte, sei es, weil seine Kinder, die Septimius Severus in der Hauptstadt festgesetzt hatte, ihn brieflich darum baten.¹¹

⁶ Alföldy 1977, 318.

⁷ Leider können wir die Karriere des Senators bis heute nicht lückenlos rekonstruieren, abgesehen von seinem Proconsulat in Asia ist lediglich die Verwaltung von Thracien und Syrien zweifelsfrei belegt; vgl. dazu genauer weiter unten. Vielleicht amtierte er vor seiner Tätigkeit in Syrien als *legatus Augusti pro praetore* der Provinz Moesia inferior: vgl. dazu Bruun 2012, 25f. (mit weiterer Literatur).

⁸ Cass. Dio 74,6,2 (p. 329f. Boiss.): ἐχρήτο δὲ ὑποστρατήγῳ μετὰ καὶ τῶν ἄλλων τῷ Αἰμιλιανῷ (sc. ὁ Νίγρος), ὅτι τε μεσεύων καὶ ἐφεδρεύων τοῖς πράγμασι πάντων τῶν τότε βουλευόντων καὶ συνέσει καὶ ἐμπειρία πραγμάτων προφέρειν ἐδόκει (ἐπὶ πολλῶν γὰρ ἔθνῶν ἐξήταστο, ὕφ' ὧν περὶ καὶ ἐξώγκωτο), ὅτι τε τοῦ Ἀλβίνου προσήκων ἦν. („Als Unterfeldherrn zog er neben anderen den Aemilianus heran, weil dieser, der sich neutral verhielt und die Lage beobachtete, allen damaligen Senatoren an Klugheit und praktischer Erfahrung überlegen zu sein schien – hatte er sich doch in vielen Provinzen bewährt und war darauf auch sehr stolz –, und weil er auch ein Verwandter des Albinus war.“)

⁹ Vgl. HA Sev. 8,13 und Pesc. Nig. 5,7.

¹⁰ Dazu siehe <<http://www.bbaw.de/forschung/pir/addenda/A/1211.html>> [aufgerufen am 27. 12. 2014]; IGBulg IV 1902 und V 5568 aus Serdica sowie IGBulg V 5569 aus Augusta Traiana.

¹¹ Herodian 3,2,3: φασὶ δὲ τινες προδοθέντα τὰ τοῦ Νίγρου πράγματα ὑπὸ Αἰμιλιανοῦ εὐθέως ἐν ἀρχῇ διαφθαρήναι. διττὴν δὲ λέγουσι τῆς τοιαύτης προαιρέσεως τοῦ Αἰμιλιανοῦ τὴν αἰτίαν· οἱ μὲν γὰρ φησούντα τῷ Νίγρῳ ἐπιβουλεύσαι, ἀγανακτοῦντα ὅτι διὴ διάδοχος αὐτοῦ γενόμενος τῆς ἐν Συρίᾳ ἀρχῆς ἐμελλεν ἔσσεσθαι κρείττων ἅτε βασιλεὺς καὶ δεσπότης, οἱ δὲ φασιν αὐτὸν ἀναπεισθῆναι ὑπὸ τῶν παιδῶν ἐπιστειλάντων καὶ δεηθέντων ὑπὲρ τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας, οὓς ἐν τῇ Ρώμῃ εὐρῶν ὁ Σεβήρος συλλαβὼν εἶχεν ἐν φρουρᾷ („Einige (Quellen) sagen, die Sache Nigers sei von Aemilianus gleich von Beginn an verraten worden, wobei sie zweierlei Gründe für sein Verhalten nennen. Die einen sagen, er habe aus Neid gegen Niger konspiriert, weil er darüber verärgert war, daß sein Nachfolger in der syrischen Statthalterschaft nun sein Vorgesetzter als Kaiser und Herr sein sollte, die anderen meinen, er sei von seinen Kindern in Briefen dazu bewegt worden, in denen sie um ihre Rettung baten: Severus hatte sie nämlich in Rom angetroffen und hielt sie gefangen.“)

Edward Dąbrowa hat diese Überlieferung als „rather unlikely“ bezeichnet,¹² und Martin Zimmermann hat sie als von Herodian erfundene „Absurdität“ erwiesen.¹³ Gemäß der *Historia Augusta* verhielt sich Septimius Severus gegen Asellius Aemilianus ja sogar noch unbarmherziger als gegen Pescennius Niger selbst: *promisit sane Nigro tutum exilium, si vellet, Aemiliano autem non ignovit* (HA Sev. 8,15).

Die Karriere des Asellius Aemilianus ist, wie bereits angedeutet, leider nur lückenhaft bekannt, und sein Amtsjahr als *proconsul Asiae*, 192/193 n. Chr., ist nicht nur Endpunkt des *cursus*, sondern zugleich einer der wenigen chronologischen Fixpunkte darin. Das Jahr seines Suffektconsulats, das nicht überliefert ist, wurde von Géza Alföldy entsprechend diesem Terminus mit ungefähr 177 angesetzt,¹⁴ doch erscheint auch eine etwas spätere Datierung durchaus möglich, etwa in das Jahr 178¹⁵ oder 179.¹⁶ Unmittelbar vor seinem Consulat verwaltete Aemilianus jedenfalls als praetorischer *legatus Augustorum pro praetore* die Provinz Thrakien.¹⁷

Diese Station seiner Karriere ist, im Unterschied zur syrischen und kleinasiatischen Statthaltertschaft, nur durch dokumentarische Quellen bezeugt: neben einigen schon genannten Inschriften¹⁸ vor allem durch Großbronzen mit einem Durchmesser von ca. 32/33 mm aus der thrakischen Stadt Pautalia. Bekanntlich ist es ein Charakteristikum der Lokalprägungen vieler Münzstätten des moesisch-thrakischen Bereichs, daß im zweiten und beginnenden dritten Jahrhundert n. Chr. oft die Namen der Statthalter auf den Münzrückseiten erscheinen, was den betreffenden Serien besondere Bedeutung als Quellen für die Reichsverwaltung verschafft.¹⁹ Band 4 des Standardwerks „Roman Provincial Coinage“, das die Antoninenzeit abdeckt,²⁰ verzeichnet insgesamt vier Münztypen mit dem Namen des Asellius Aemilianus, die großteils unikal sind.²¹ Zweck des vorliegenden Beitrages ist es, drei neue Typen von Großbronzen aus Pautalia vorzustellen, die ebenfalls den Namen des Asellius Aemilianus tragen.

Die frühe Forschung kannte keinerlei Prägungen mit dem Namen dieses Provinzialverwalters,²² und es blieb Heinrich Dressel vorbehalten, 1904 eine unter dessen Statthalter-

¹² Dąbrowa 1998, 127.

¹³ Zimmermann 1999, 184. Laut Zimmermann 1999, 185 schöpft Herodian in dem entsprechenden Passus seines Geschichtswerks in Wahrheit nicht aus einer ungenannt bleibenden, uns unbekanntem Quelle, sondern es handelt sich einfach um „eine wenig überzeugende Verarbeitung“ des korrespondierenden Abschnitts bei Cassius Dio.

¹⁴ Alföldy 1977, 190f.: Er rechnet mit einem Intervall von 15 Jahren zwischen dem Consulat und dem Proconsulat in Asia.

¹⁵ So Horster 2004, 255.

¹⁶ So Dąbrowa 1998, 127 („c. 179“).

¹⁷ In IGBulg V 5569, einer Bauinschrift aus Augusta Traiana, lautet die Angabe des Statthalters ἡγεμονεύοντος [[Ἀσελλίου Αἰμιλιανού]] ὑπάτου: Er wurde also unmittelbar nach seiner thrakischen Statthaltertschaft Consul.

¹⁸ Vgl. dazu oben Anm. 10.

¹⁹ Der Name steht jeweils im Genitiv, nach den Buchstaben ΗΓ für ἡγ(εμονεύοντος).

²⁰ Ch. Howgego – V. Heuchert, *Roman Provincial Coinage*, Bd. 4: AD 138–192, online verfügbar unter: <<http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/>> [27. 11. 2014].

²¹ RPC 4, temporäre Nummern 7224, 8780, 8855, 9869.

²² Dementsprechend verzeichnet Eckhel 1794, 38f. unter den Magistraten, deren Namen zu seiner Zeit auf Prägungen Pautalias belegt waren, den Asellius Aemilianus nicht.

schaft geprägte Großbronze als Neuzugang des Berliner Münzkabinetts zu veröffentlichen (Abb. 1). Sie zeigt auf ihrer Vorderseite das ganz junge, bartlose Portrait des Commodus Augustus (ohne Kopfzier) und auf der Rückseite eine große Schlange mit stark gewundenem Körper.²³ Sieben Jahre später publizierte Wilhelm Kubitschek die zweite Prägung mit dem Namen des Asellius Aemilianus, die sich heute in der Pariser Bibliothèque nationale befindet.²⁴ Sie zeigt auf ihrem Avers das bärtige Portrait des Mark Aurel und auf der Rückseite eine nach links stehende Tyche (mit Mauerkrone), die in merkwürdiger Weise mit Kornähren, Steuerruder und Füllhorn ausgestattet erscheint (Abb. 2).²⁵ Somit war bereits 1911 numismatisch definitiv erwiesen, daß die thrakische Statthalterschaft des Aemilianus in die Periode der Samtherrschaft von Marcus und Commodus Augustus fiel, die von Mitte 177 bis 17. März 180 n. Chr. dauerte.²⁶

Die beiden beschriebenen Münztypen waren die einzigen mit der Nennung des Asellius Aemilianus, die Leon Ruzicka bei der Erstellung seines Corpus der Münzprägung von Pautalia bekannt waren.²⁷ Er postulierte in durchaus nicht unplausibler Weise eine Stempel-schneideridentität für den Aversstempel der Berliner Prägung des Commodus und Prägungen für Lucilla aus Pautalia.²⁸ Daß Ruzicka angesichts von Ähnlichkeiten des Stils bzw. der Fabrik der Lucilla-Münzen mit späteren Münzen des Commodus Augustus die Großbronzen mit der Nennung des Asellius Aemilianus erst „um 180 n. Chr.“ datierte,²⁹ erscheint jedoch ebensowenig überzeugend wie seine darauf gegründete Auffassung, die beiden Prägungen seien „nicht als Geldwerte, sondern als Erinnerungsmedaillen, wenn nicht vielleicht auch noch später nach dem Tode des Marcus“³⁰ geprägt. Der Stil des Stempelschneiders mag über einen Zeitraum von ein paar Jahren ohne weiteres konstant geblieben sein, und es gibt keine fachnumismatischen Argumente, die eine Präzisierung der Datierung im Rahmen der Samtherrschaft von Marcus und Commodus gestatten: Die Numismatik kann hier der Geschichtsforschung keine chronologische Hilfestellung geben. Die uns interessierenden Gepräge werden wohl schon 177, 178 oder 179 n. Chr. produziert worden sein (je nachdem, wie man das Consulat des Senators datiert); nach dem Tod des Marcus darf man sie keinesfalls ansetzen. Daß es sich bei ihnen um gewöhnliches Kurantgeld einer hohen Nominalienstufe handelt, ist nicht zu bezweifeln.

Die weiteren Zuwächse zum Corpus der Prägungen des Asellius Aemilianus sind durchweg relativ rezent. Im Jahre 1999 tauchte ein dritter Münztyp auf, der den Aversstempel des jungen Commodus mit dem bis dahin nur in Verbindung mit Marcus belegten Tyche-

²³ Dressel 1904, 32f. RPC temp. Nr. 8855. Varbanov 2005, Nr. 4547.

²⁴ Kubitschek 1911, 153f. (ex Brüder Egger 39, 15. 1. 1912, Nr. 156). Dieser Typ: RPC temp. Nr. 8780; Varbanov 2005, Nr. 4453 (mit Abb. eines zweiten Exemplars aus anderem Aversstempel).

²⁵ Vgl. zur Singularität dieser Darstellung Ruzicka 1933, 34f.

²⁶ Kienast 1996, 138 und 147.

²⁷ Ruzicka 1933, Nr. 50 (Marcus Aurelius) und Nr. 180 (Commodus). Nur diese beiden Belege auch bei Leschhorn 2009, 375.

²⁸ Vgl. Ruzicka 1933, Tf. VIII, Nr. 17 mit Tf. X, Nr. 5 (oder Varbanov 2005, Abb. zu Nr. 4519f. und Nr. 4547).

²⁹ Ruzicka 1933, 9f. und 74.

³⁰ Ruzicka 1933, 9.

Reversstempel kombiniert (Abb. 3).³¹ Für diese Stempelverbindung ist in der Zwischenzeit ein zweites Belegstück im Münzhandel bekannt geworden.³² Schließlich verzeichnet RPC online noch einen vierten Münztyp des Statthalters.³³ Auch diese Prägung (Abb. 4) stammt aus demselben Commodus-Aversstempel, der den jungen Herrscher undrapiert in Rückenansicht abbildet, mit enorm stark geschwungener Abschnittslinie. Der Revers dieser Münze zeigt die viersäulige Front eines Tempels mit Spitzgiebel auf mehrstufigem Podium, in dem ein Standbild des Asklepios dargestellt ist. Pautalia war eine „heilkräftige Bäderstadt“,³⁴ und dementsprechend zählte Asklepios zu den wichtigsten, auf den Lokalbronzen sehr häufig abgebildeten Gottheiten. Auch das in der Stadt ergrabene Asklepieion war ein in Pautalia viel verwendetes Münzmotiv der Kaiserzeit.³⁵ Die Revers-Legende dieser nicht allzu gut erhaltenen Prägung, die im Handel mit unrichtiger Zuschreibung angeboten wurde³⁶ und heute unbekanntes Verbleibs ist, ist auf dem verfügbaren Photo leider nicht vollständig zu lesen, doch die erhaltenen Reste]MIIAIA – NOY OYΛΠIIA[reichen, in Zusammenhalt mit der beobachteten Stempelidentität, für eine Zuschreibung an Ulpia Pautalia und unseren Statthalter aus.

Doch nun zu den drei neuen Münztypen mit dem Namen des Asellius Aemilianus, die mir jeweils in nur einem Exemplar bekannt sind.

- Av. (9h, auswärts) AYT KAI M – [...]
 belorbeerte Büste des bärtigen Marcus Aurelius in Paludament und Brustpanzer von hinten gesehen n. r.
- Rv. (8h, auswärts) OYΛΠIIAC ΠAYTA[ΛIAC ...] ACEΛ AIMIΛIANOY
 Front eines viersäuligen Tempels mit Spitzgiebel auf mehrstufigem Podium, im Zentrum Statue des Asklepios mit langem Gewand und Schlangensstab in der Rechten.

21,32g, Durchmesser 32mm

Münzen und Medaillen Deutschland GmbH Auktion 15 (21. 10. 2004), Nr. 153; ex Slg. Jean-Pierre Righetti. Abb. 5 und 5a.

Kommentar: Dieses Stück stammt aus einem anderen Rückseitenstempel als die im Jahre 2001 aufgetauchte Großbronze mit demselben Reversstempel, auf deren Vorderseite Commodus abgebildet ist. Auch der Vorderseitenstempel mit dem Bild des Marcus erscheint bisher unpubliziert.

³¹ CNG Auktion 50 (23. 6. 1999), 1059; jetzt in Oxford. RPC temp. Nr. 7224.

³² Münzen und Medaillen Deutschland Auktion 15 (21. 10. 2004), 158 (21,61g; ex Slg. Jean-Pierre Righetti).

³³ RPC temp. Nr. 9869.

³⁴ Ruzicka 1933, 29.

³⁵ Vgl. die Nachweise bei Ruzicka 1933, 29, 39f., 213 (s.v. Tempel).

³⁶ Giessener Münzhandlung Gorny & Mosch 113 (18. 11. 2001), Nr. 5504 (Aigeai in Kilikien).

- Av. (1h, auswärts) ΑΥΤ ΚΑ[Ι Μ ΑΥΡ ΑΝ] – ΤΩΝΙΝΟC
Belorbeerte Büste des bärtigen Marcus Aurelius, undrapiert, von hinten gesehen n. r. Eine Kransschleife fällt frei herab, die andere liegt am Schulteransatz.
- Rv. (8h, auswärts) ΟΥΛΠΙΑC ΠΑΥ[ΤΑ]ΛΙΑC ΗΓΕ ΑCΕΛ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ[Υ]
Schlange mit vielfach gewundenem Körper, Kopf (mit aufgerissenem Maul, züngelnd) nach rechts aufgerichtet.

21,07g

Freeman & Sear Mail Bid Sale 12 (28. 10. 2005), Nr. 257. Abb. 6 und 6a.

Kommentar: Diese Münze ist aus demselben Aversstempel geprägt wie das von Kubitschek erstpublizierte, jetzt in Paris befindliche Stück mit Tyche-Revers (vgl. hier Abb. 2). Der Reversstempel ist nicht identisch mit demjenigen des typgleichen Berliner Exemplars mit Commodus-Avers; auch ist die Anordnung der Legende auf diesem Stück eine andere. Die Schlange ist als Münzmotiv in Pautalia in verschiedensten Variationen ubiquitär; sie ist primär als Attribut des Asklepios zu deuten, wenngleich das andere Assoziationen nicht ausschließt.³⁷

- Av. (1h, auswärts) ΑΥΤ ΚΑΙC Α ΑΥ – Ρ – ΚΟ – ΜΟΔΟC
Jugendliche Büste des bartlosen Commodus, ohne Kopfzier und undrapiert, von hinten gesehen n. r.
- Rv. (im Abschnitt, auswärts) ΟΥΛΠ[ΙΑC] ΠΑΥΤΑΛΙΑC – (11h, auswärts) ΗΓΕ ΑCΕΛ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ
Hygieia steht im langen Gewand nach rechts, blickt nach rechts, hält in der Linken Schale, aus der sie eine Schlange füttert, die sich über ihre Rechte emporwindet. Ihr gegenüber steht Asklepios, der sie anblickt, im langen Gewand, das die Brust freilässt. Er stützt sich auf einen Stab (unter der rechten Achsel), um den sich eine weitere Schlange windet.

20,83g; 6h; max. Durchmesser 33mm

Privatsammlung „Abacus“. Abb. 7 und 7a.

Kommentar: Dieser Münztyp ist bisher gänzlich unediert und auch in Publikationen des Münzhandels – soweit mir zugänglich – nicht belegt. Das Rückseitenbild war für die kaiserzeitliche Stadtprägung von Pautalia jedoch bereits bezeugt, charakteristischer Weise immer auf Großbronzen; Ruzicka verzeichnete einschlägige Stücke des Antoninus Pius, der Iulia Domna sowie des Caracalla.³⁸ Auch diese neue Münze stammt aus dem einzigen Aversstempel, der nach gegenwärtigem Materialstand für Prägungen des jungen Commodus Augustus in der Statthalterschaft des Asellius Aemilianus verwendet wurde; insgesamt ist er uns nun schon von fünf Münzen bekannt.

³⁷ Vgl. dazu die typologischen Erläuterungen bei Ruzicka 1933, 37–39, sowie seine Abb. auf Tf. VIII.

³⁸ Ruzicka 1933, Nr. 8 (Pius), Nr. 447 (Iulia Domna; vgl. zu diesem Typ auch CNG Electronic Auction 161, 28. 3. 2007, Nr. 146) sowie Nr. 619–620 (Caracalla), dazu auch Ruzicka Tf. IV, Nr. 19. Zu Ruzicka Nr. 435 (Septimius Severus und Iulia Domna) vgl. jetzt das Exemplar Helios Auktion 6 (9. 3. 2011), Nr. 178 (anderer Bildaufbau auf dem Revers).

Vergegenwärtigen wir uns zum Abschluß noch die Typenverteilung der Prägungen im Namen des Legaten Asellius Aemilianus in tabellarischer Form. Die insgesamt sieben Münztypen sind in neun Exemplaren belegt, die aus vier Aversstempeln (drei für Marcus, einer für Commodus) und sechs Reversstempeln stammen.

	Marcus Aurelius	Commodus
Asklepios und Hygieia	–	1
Schlange	1	1
Tempel des Asklepios	1	1
Tyche von Pautalia	2	2

Tabelle 1: Die Münzprägung in Pautalia unter Asellius Aemilianus. Die Zahlen bezeichnen die Anzahl der Stückbelege in dem mir zugänglichen Material.

Bibliographie

- Alföldy 1977 G. Alföldy, Konsulat und Senatorenstand unter den Antoninen. Prosopographische Untersuchungen zur senatorischen Führungsschicht (Antiquitas Reihe 1, 27), Bonn 1977.
- Bruun 2012 Ch. Bruun, New Prosopographical Data Derived from Roman Lead Pipe Inscriptions, *Arctos* 46 (2012), 19–31.
- Dąbrowa 1998 E. Dąbrowa, The Governors of Roman Syria from Augustus to Septimius Severus (Antiquitas Reihe 1, 45), Bonn 1998.
- Dressel 1904 H. Dressel, Erwerbungen des Königlichen Münzcabinet in den Jahren 1898–1900 (antike Münzen), *ZfN* 24 (1904), 17–104.
- Eck 1997 W. Eck, Asellius Nr. 1, *DNP* 2 (1997), Sp. 77.
- Eckhel 1794 I. Eckhel, *Doctrina numorum veterum. Pars I. De numis urbium, populorum, regum. Volumen II continens reliquas Europae regiones cum parte Asiae minoris*, Wien 1794.
- Groag 1933 E. Groag, Asellius Aemilianus. A 1211 in: *Prosopographia Imperii Romani, editio altera*, Bd. 1, Berlin 1933, 241f.
- Halfmann 1986 H. Halfmann, *Itinera principum. Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im römischen Reich (HABES 2)*, Stuttgart 1986.
- Horster 2004 M. Horster, Statthalter von Thrakien unter Commodus, *ZPE* 147 (2004), 247–258.
- Kienast 1996 D. Kienast, *Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie*, Darmstadt²1996.
- Kubitschek 1911 W. Kubitschek, Statthalter der Provinz Thrakien, *NZ* 44 (= N. F. 4, 1911), 153–166.
- Leschhorn 2009 W. Leschhorn, *Lexikon der Aufschriften auf griechischen Münzen [= LAGM] (Lexicon of Greek Coin Inscriptions)*. Bd. 2: Ethnika und ‚Beamtennamen‘, Wien 2009.
- Ruzicka 1933 L. Ruzicka, *Die Münzen von Pautalia*, Sofia 1933.

- Varbanov 2005 I. Varbanov, Greek Imperial Coins and their Values (The Local Coinage of the Roman Empire), Bd. 2: Thrace (from Abdera to Pautalia), Bourgas 2005.
- Zimmermann 1999 M. Zimmermann, Kaiser und Ereignis. Studien zum Geschichtswerk Herodians (Vestigia 52), München 1999.

Abbildungsnachweis

(Wenn nicht anders angegeben sind alle Stücke in Originalgröße abgebildet. Das Copyright für Münzabbildungen aus dem Handel liegt bei den betreffenden Auktionshäusern bzw. den von ihnen beauftragten Photographen.)

- Abb. 1 Staatliche Museen zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz, Münzkabinett, Acc. 1900/475 (24,11g; 6h). © <http://ww2.smb.museum/ikmk/object.php?id=18243583>
- Abb. 2 Paris, Bibliothèque nationale de France, Cabinet des médailles, Inv. P951 (27,20g; 12h). © gallica.bnf.fr (Bibliothèque nationale de France)
- Abb. 3 Oxford, Ashmolean Museum. Ex CNG Auktion 50 (23. 6. 1999), 1059 (17,20g; 6h).
- Abb. 4 Giessener Münzhandlung Gorny & Mosch Auktion 113 (18. 10. 2001), 5504 (23,26g).
- Abb. 5 Münzen und Medaillen Deutschland GmbH Auktion 15 (21. 10. 2004), Nr. 153.
- Abb. 5a Wie Abb. 5, vergrößert auf 150%.
- Abb. 6 Freeman & Sear Mail Bid Sale 12 (28. 10. 2005), Nr. 257.
- Abb. 6a Wie Abb. 6, vergrößert auf 150%.
- Abb. 7 Privatsammlung „Abacus“. Photo Autor.
- Abb. 7a Wie Abb. 7, vergrößert auf 150%.

1

2

3

4

5

6

7

5a

6a

7a